

МАЪРИФАТПАРВАР ПЕДАГОГ АБДУЛЛА АВЛОНИЙ АСАРИДА ЁШ АВЛОД ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Абдуганиев Тохиржон Турсунбой ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Халқаро туризми факультети 4-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684633>

Аннотация. Мазкур мақолада маърифатпарвар педагог Абдулла Авлонийнинг болалар таърбиясида ўзининг ахлоқий қарашлари, уларнинг интеллектуал салоҳиятли баркамол ёш-авлодни тарбиялаш масалалари, ўқувчи-ёшларни ахлоқий таърбия, илм, интизом, маънавий етук, бўлиб вояга етиши, шунингдек, уларнинг ватани севиши, адолат, садоқат олий ҳимматлик сифатларини ривожлантириши йўллари, педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.

Таянч сўзлар: таълим, тарбия, маърифат, одоб-ахлоқ, ўқувчи, мадраса, баркамол, маънавият, истедод, халқ, ўқитувчи

Бугунги кунда таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотларда ёш-авлоднинг маънавий тарбияси муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти ёш-авлод тарбиясига тўхталар экан: “ёшларимизни мустақил фикрлайдиган, юсак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга мурожаатномасида бугуннинг энг долзарб вазифаларидан бири таълим-тарбия масаласидир деб: “Шарқ донишмандларининг қуйдаги фикрларини мисол қилиб келтириб ўтади, “Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!”. Шунинг учун ҳам давлатимиз раҳбари ўз маъруза ва нутқларида буюк жадид маърифатпарвар, муаллим, шоир, жамоат арбоби Абдулла Авлоний сиймосига тўхталиб ўтади. Алломанинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё саодат, ё фалокат масаласидир” деган фикрини кўп мушоҳада қиламан,” деб ибратомуз сўзи ва ишини мисол қилиб такрор-такрор келтириб ўтишлари ҳам бугунги кунда ҳам шоирнинг ижоди ва қилган амалий ишлар самарининг ўрни беқиёсдир.

Абдулла Авлоний ана шундай шарфга лойиқ инсон, ўзбек миллий маданиятининг улкан намоёндаларидан бири, маърифатпарвар педагог, жамоат арбоби ва ёзувчи 1878 йил 12 июлда Тошкент шаҳрида тўқувчи оиласида дунёга келган.

Абдулла Авлоний ўзининг бошланғич билимини диний мактаб ва мадрасада олади, илм-фанга иштиёқи уйғонади. Ўзбек ва турли шарқ халқлари адабиётини севиб ўрганди. Маърифатпарвар шоир, педагог 14 ёшидан шеърлар ёзишни машқ қила бошлайди. У ўша даврда ёзган илк шеърий ижод маҳсулалари матбуот саҳифаларида чоп этилиб туради.

Абдулла Авлоний Туркистон халқни илм-фанга қизиқишини уйғотишга фаннинг беқиёс ижод нурларидан баҳраманд этишни, ўзининг энг асосий бурчи деб ҳаракат қилди. Маърифатпарвар педагог 1904 йилда ўзи истиқомат қилган жойда – Мирободда ўз мактабини очди. Абдулла Авлоний мактабни таълим-таърбия жараёнида ўқувчиларни ҳар томонлама ўзига ишонтириш учун ҳаракат қилади. Унинг ўз қўли билан ясаган ёзув тахтаси, парта ва бошқа барча ўқув жиҳозларини ўзгартириши орқали янги типдаги мактабни очди. Мактабда ўқийдиган болаларнинг кўпчилиги камбағал оилаларнинг фарзандлари ташкил этганлиги сабабли муаллим бой-бадавлат дўстларининг ёрдами билан

“Жамияти хайрия” фондини ташкил этиш орқали болаларга бепул кийим-бош, озик-овқат, дафтар, қалам берилишини таъминлайди. Шунинг учун маърифатпарвар педагог ўзининг асаларида ёшлар таърибиясига ҳам муҳим эътибор бериб ўтади.

Абдулла Авлонийнинг “Биринчи муаллим” – “Алифбе”, “Иккинчи муаллим” – “Ўқиш” китоблари болалар таълим-таърибиясида катта рол ўйнади. Чунки, китобларда Авлоний тарих адабиётимизнинг энг яхши анъаналарини давом эттирди, илм ва маърифатнинг аҳамиятини янги талқин қилди.

Авлоний “Биринчи муаллим” асарида аввал 32 ҳарфни ёлғиз ёзиладиган шакллари бир саҳифа алифбо тартибда беради. Шунинг учун, у саҳифларда алиф сўзнинг бошланишида, ўртасида ва охирида ёзилишини кўрсатади, сўнгра алиф сўзини барча “бош ҳарфлар”га қўшиб, бўғинлар ҳосил қилган ҳолда келтириб ўтадилар.

Абдулла Авлонийнинг “Иккинчи муаллим” асарида асосан одоб-ахлоқга доир, ҳалоллик, поклик ва турли шеърлар, ибратли ҳикоя, масал ва эртаклар жамланган бўлиб, асарда ўқувчилар қизиқишин ошириш мақсадида рангбаранг аллегорик қиёфалардан усталик билан фойдаланган. Асар “Мактаб” шеъри билан бошланаши болаларда ўз қизиқишини оширади, шеърда кимки мактабга борса, ўқиса, саводхон бўлса, жуда кўп нарсаларга эришиши чиройли таъриф билан келтириб ўтади. Унда шундай дейилганди:

*Мактаб дур-у гавҳар сочар,
Мактаб сизга жаннат очар,
Мактаб жаҳолатдан қочар,
Файрат қилиб ўқинг, ўғлон!
Мактаб сизни инсон қилур,
Мактаб ҳаё эҳсон қилур,
Мактаб гами вайрон қилур,
Файрат қилиб ўқинг, ўғлон!*

Ушбу шеърга аалоҳида эътибор қаратадиган бўлсак, болаларнинг мактабдан олган билими унга келажакка йўл очиши, ўқиган киши жамиятда ўз ўрнига эга бўлган ҳолда ҳайрли ишларга қўл уриши ҳақида тўхталиб ўтган.

Маърифатпарвар педагог ўзининг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” асарида ижтимоий ва ахлоқий қарашларини баён этар экан. Асарнинг сўзбоши ўрнида у ҳақда шундай ёзади: “Мен бу асаримни мактабларимизнинг юқори синфларида таълим бермак ила баробар улуғ адабиёт муҳиблари – ахлоқ ҳаваскорларининг эътиборларига тақдим қилдим дея шундай таъкидлайди:

*Ҳар кун ўлурам шомгача мен гамга гирифтор,
Ҳар шаб ёнарам оташа парвона каби зор.
Ҳеч кимса эмас бу мени аҳволима воқиф,*

Мен хастаяму миллатим ўлмиши нега бемор деб битган шеърларида ҳам пурмаъно сўзлар бор. Шунинг учун, шоир асардаги ҳар бир бўлимда таълим-тарбиянинг муҳим бир масаласига эътибор бериб, уларнинг ҳар бири иккинчисини тўлдиради. Ҳар бир алоҳида бўлимда кичик ҳажмли, ибратли ҳикоялар келтириб, шеърини парчаларда ёки ҳикматли сўзлар орқали “қиссадан ҳисса” чиқарилади. Абдулла Авлоний бу асарида халқ оғзаки ижодидан кенг фойдаланган.

Асарда олим илмга шундай таъриф бераркан: ўқимок, ёзмақни яхши билмак, ҳар бир керакли нарсаларни ўрганмоқни айтилуру. Илм дунёнинг иззати, охирагининг шарофатидур. Илм инсон учун ғоят олий ва муқаддас бир фазилатдур. Зероки, илм бизга ўз аҳволимизни, ҳаракотимизни ойина каби кўрсатур. Зеҳнимизни, фикримизни қилич каби ўткур қилур. Савобни гуноҳдан, ҳалолни ҳаромдан, тозани мурдордан аюроб берур, тўғри йўлга раҳнамолик қилуб, дунё ва охирада масъуд бўлишимизга сабаб бўлуру. Илмсиз инсон мевасиз дарахт кабудур. Чунки илмсиз кишилар ота-онасига, қариндош-уруғига, ёр-дўстига, дин ва миллатига фойда еткурмак бир тарафда турсун ўз устига лозим бўлган ибодат ва тоатни ҳам лойиқича қила олмас. Илмнинг фойдаси у қадар кўпдурки, таъриф қилғон бирла адо қилмак мумкин эмасдур. Бизларни жаҳолат қоронғулиғидан қутқарур, маданият, инсоният, маърифат дунёсига чиқарур, ёмон феъллардан, бузуғ ишлардан қайтарур, яхши хулқ ва адаб соҳибни қилур, Аллоҳ таолога муҳаббат ва эътиқодимизни ортдурур, жаноби Ҳақнинг азамат ва қудратини билдируру. Алҳосил, бутун ҳаётимиз, саломатимиз, саодатимиз, сарватимиз, маишатимиз, ҳимматимиз, ғайратимиз, дунё ва охирагимиз илмга боғлидур. Пайғамбаримиз: “Илмга амал қилгучилардан бўлингиз, нақл ва ривоят қилгучилардан бўлмангиз”, – демишлар дея барча ёш вакиллари илму-маърифат эгаллашга чорлагани ҳам диққатга сазовардир.

Абдулла Авлоний тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислам Каримов шундай деб таъкидлаган эди: “Маълумки, ўзликни англаш, миллий онг ва тафаккурнинг ифодаси, авлодлар ўртасидаги рухий-маънавий боғлиқлик тил орқали намоён бўлади. Жамики эзгу фазилатлар инсон қалбига, аввало, она алласи, она тилининг бетақдор жозибаси билан сингади. Она тили - бу миллатнинг руҳидир. Буюк маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлонийнинг сўзлари билан айтганда, «Ҳар бир миллатнинг дунёда борлиғини кўрсатадурган ойинаи ҳаёти тил ва адабиётидур. Миллий тилни йўқотмак миллатнинг руҳини йўқотмакдур»” дея алоҳида урғу бериб ўтганлиги ҳам бобомизнинг ўша давр сиёмосида миллат тақдири учун маърифатпарвар кураш олиб боргани ҳам диққатга сазовар.

Буюк маърифатпарвар педагог, жамоат арбоби, шоир Абдулла Авлоний бобомизнинг таълим-таърибия, болалар таърибияси учун қўшган ўз хизматларини қанча сўзласак ва таърифласак оз. Чунки, ҳар қандай даврларда ҳам ё-авлод таърибияси миллатнинг эртанги кунини ва истиқболини белгилаб берувчи асосий омил бўлиб хизмат қилган.

Хулоса ўринда шуни таъкидлаб ўтмоқчиманки, Абдулла Авлоний бобомизнинг болалар таърибияси ва хулқи, уларнинг одобини, сўзлашувини, интизоми, маънавий дунёсини, ахлоқий таърибиясини инсонларга энг муҳим, зиёда шараф, баланд даража берувчи сифатида таърифлагани ҳам болалар ички рухий таърибиясини таърибиялашда ўз мукамал илмий асарлари орқали сингдириб боргани муҳим аҳамият касб этади

REFERENCES

1. Халқ сўзи.:Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 25 январь №-19 сон
2. Ш.Мирзиёев “Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз”.Т.: Ўзбекистон-2016. 16-б
3. И.Каримов “Юксак маънавият – енгилмас куч”. Т.:Маънавият 2008-й. 52-бет
4. Абдулла Авлоний “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”.Т.1917. тўлдирилган нашр. 2 бет
5. Абдулла Авлоний “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”.Т.1917. тўлдирилган нашр. 11 бет\
6. Abdug‘aniev O. TA‘LIM JARAYONIDA MODEL LASH TIRISH ORQALI TALABALARDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 161-168.
7. Abduganiyev O. T. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 78-83.
8. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
9. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
10. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.
11. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
12. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
13. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – Т. 12. – №. 7. – S. 433-442.
14. Abdug‘Aniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 316-319.
15. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education* 1.5 (2022): 161-168.
16. O‘G, Abdug‘Aniev Ozod Tursunboy. "TALABALARDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI." *Science and innovation* 2.Special Issue 5 (2023): 708-713.
17. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).

18. O‘G, Abdug‘Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTTIRISHDA TA'LIM MUASSASASINING IJTIMOY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation 2*.Special Issue 4 (2023): 150-154.
19. Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug‘aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. *Ann. For. Res*, 65(1), 9173-9179.